

“LISON UT-TAYR” DOSTONINING ILMIY-TANQIDIY MATNI VA NASHRLARIGA BIR NAZAR

H.R.Latipov

Bux DU O'zbek tili va adabiyoti kafedrası
katta o'qituvchisi, f.f.f.d.(PhD)

R.K.Tog'boyeva

BuxDU magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7863424>

Annotatsiya: Ushbu maqola tasavvufiy-irfoniy g'oyalar tarannumiga bag'ishlangan Alisher Navoiyning “Lison-ut tayr” dostoni ilmiy-tanqidiy matni va bugungi kunga qadar chop etilgan eng so'nggi nashrlari muqoyasasi talqiniga qaratilgan.

Tayanch so'zlar: tasavvuf, irfon, matn, ilmiy-tanqidiy matn, eng so'nggi nashrlar matni, tahrir, qo'lyozma, asliy matn.

Аннотация: Данная статья посвящена интерпретации научно-критического текста эпоса Алишера Навои «Лизон-ут-Таир», посвященного гимну мистическим и мистическим идеям, и сравнению наиболее поздних изданий, вышедших на сегодняшний день.

Ключевые слова: суфизм, мистика, текст, научно-критический текст, текст последних изданий, издание, рукопись, оригинальный текст.

Abstract: This article focuses on the interpretation of the scientific-critical text of Alisher Navoi's epic "Lison-ut-Tair" dedicated to the hymn of mystical and mystical ideas and the comparison of the most recent editions published to date.

Key words: Sufism, mysticism, text, scientific-critical text, text of the latest editions, edition, manuscript, original text.

Ma'lumrki, matnshunoslar biror bir asar ilmiy tanqidiy matnini tuzishga kirishganida ishning har jihatdan puxta bo'lishini ta'minlash uchun, eng avval, e'tiborida bo'lgan asar qo'lyozmalarining ko'proq nusqalarini ko'rish va ularni qiyosiy o'rganish hamda loyiq variantlarini asos qilib olishni maqsad qiladi. Chunki, har qaysi ma'naviy-ilmiy merosning qo'lyozma nusxalari qanchalik ko'p bo'lishi va ularning jiddiy qiyosan o'rganilishi ilmiy tanqidiy matni mukammallashib borishini ta'minlaydigan asosiy omildir. Shundan bo'lsa kerak, mashhur rus Sharqshunos olimi Y.E.Bertels ham matnshunoslik metodikasiga bag'ishlangan bir maqolasida ushbu masala yechimiga qaratilgan mulohazalarini quyidagicha ifodalaydi: “O'qilgan qo'lyozmalarning soni qancha ko'p bo'lsa, tuman shunchalik tarqalib, masala oydinlashib boradi. Bu faqat mehnat bilan qo'lga kiritiladi. Tadqiqotchining qo'lidan yuzlab, minglab qo'lyozmalar o'tsa,

ilgari amalga oshirib bo'lmaydigandek tuyulgan masala oddiylashadi ham oydinlashadi"¹.

Ta'kidlash joizki, taniqli zahmatkash olim – Sharafiddin Eshonxo'jayev ushbu irfoniy-tasavvufiy dosnonning ilmiy-tanqidiy matnini tuzishga kirishish uchun tadorik ko'rayotganida, ham nazariy ham amalliy jihatdan munosib darajada ilm, tajriba va ko'nikmalarga ega zo'r matnshunos bo'lib yetishgan edi. Buni matnshunoslar va adabiyot ixlosmandlari tomonidan bildirilgan e'tiroflar hamda "Lison ut-tayr" dostoni ilmiy-tanqidiy matnining yaratilish tarixiga oid fasllarida keltirilgan olimning quyidagi kabi fikr-mulahazalari ham tasdiqlaydi: "...Ilmiy tanqidiy tekst tuzishda, bunday tekstning puxta bolishini ta'minlaydigan eng asosiy faktorlardan biri shu asar qo'lyozma nusxalarining ko'p bo'lishligidadir. Agar avtorning o'z qolyozmasi bo'lsa, ish yana ham osonlashadi. ...Shuning uchun ham ilmiy-tanqidiy matn tuzishda ko'p qo'lyozma nusxalarni ko'rish va ularni qiyosiy o'rganib, shundan keyingina, loyiq bo'lganlarini asos qilib olish maqsadga muvofiqdir."²

Yana ushbu ilmiy-tanqidiy matnning yaratilish tarixiga oid sahifalarga e'tibor qaratar ekanmiz, olim mazkur ilmiy ishni amalga oshirish jarayonida asarning yigirmadan ortiq qo'lyozma nusxalarini ko'rib chiqqani, mumkin qadar Alisher Navoiy yashab ijod etgan davrda ko'chirilgan qo'lyozma nusxalarni topishga harakat qilgani hamda XV asrdan to XX asrga qadar turli joylarda ko'chirilgan qo'lyozma nusxalarni sinchiklab qiyoslab ko'rgani va boshqa shu kabi juda ko'p zalvorli faoliyatlar olib borganligidan xabardor bo'lamiz. "Lison ut-tayr"ning ilmiy-tanqidiy matnini o'qiganda esa, shavqu zavqqa to'lib boramiz. Chunki uni asliyatga nihoyatda yaqinlashganiga amin bo'lamiz.

Biroq, ushbu asarning ayniqsa, mustaqillik davrida chop etilgan eng so'nggi nashrlarida ham (garchi mazkur ilmiy-tanqidiy matnga asoslangan holda amalga oshirilgan bo'lsa-da) o'nlab katta-kichik xato va kamchiliklarning aksariyat hollarda aynan takrorlanishi hayratlanarli hodisadir. Matnshunos olimlar Aziz Qayumov, Abduqodir Hayitmetov, Najmiddin Komilov, Abdurashid Abdug'afforov, Vahob Rahmonovlar tahriri ostidagi nashr matni (tayyorlovchi: Vahob Rahmonov) bilan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti ilmiy xodimlari tomonidan

¹Y.E.Bertels. Voprosi metodiki kriticheskix izdaniy klassicheskix pamyatnikov literaturi narodov Blijnogo i Srednogo Vostoko. Materiali Vsesoyuznoy nauchnoy konferensii Vostokovedov v Tashkente. Tashkent, Izd-vo AN UzSSR, 1957, str. 237-242.

²A.Navoiy Lison ut-tayr. Ilmiy-tanqidiy tekst, Nashrga tayyorlovchi: Sh.Eshonxo'jayev, FAN., Toshkent - 1965., sah.30-31.

tayyorlangan To'la asarlar to'plamidagi matnni o'zaro hamda ilmiy-tanqidiy matn bilan solishtirib o'qisak, yuqorida bayon etgan fikrimiz qay darajada haqiqatga yaqinligi ma'lum boladi. Avvallo, Vahob Rahmonov tayyorlagan nashr matniga e'tibor qaratamiz:

Ilm daryosi, viloyat gavhari,
Olam ahlida ajoyib mazhari³.

Ushbu bayt o'n birinchi bobdan keltirilgan bolib, Ali roziyallohu anhu hazratlari ta'rifiga bagishlangan. Uning yuksak ilmu irfon holi va maqomiga asosiy e'tibor qaratilgani bois dastlabki satrdagi viloyat gavhari birikmasi aslida valoyat guhari tarzida bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Viloyat – ma'lum bir zohiriy makonni ifoda etsa, valoyat so'zi ma'naviy-ma'rifiy, ruhiy evrilish bilan bog'liq botiniy manzil yoxud maqom-martabani anglatadi. Demak, bitta harf yoki tovushning noo'rin almashishi irfoniy xarakterdagi asarlarning nafaqat badiiyatiga, vazniga balki ma'no mohiyatiga ham salbiy ta'sir etish ehtimoli bor. Biroq bunga qaramay, negadir o'n jildlik To'la asarlar to'plamida ham mazkur bayt aynan yuqoridagidek xatolar bilan takrorlangan:

Ilm daryosi, viloyat gavhari,
Olam ahlida ajoyib mazhari⁴.

Asarning ilmiy tanqidiy matnida esa, ushbu bayt mutlaq xatosiz quyidagicha berilgandir:

(Ilm daryosi, valoyat guhari,
Olam ahlida ajoyib mazhari⁵)

Ta'kidlab o'tish joizki, eng so'nggi nashrlar matnini ilmiy-tanqidiy matn bilan qiyoslab kuzatganimizda, bizni ko'proq ta'jubga solgan hodisa ham mana shu – ayrim so'zlardagi harf va tovushlarning o'rinsiz o'zgartirilgani bilan bog'liq xatolar bo'ldi. Besabab o'zgarishlarga uchragan so'zlar ta'sirida asl mohiyatidan chetlashish xavfida (izalyatsiyada) turgan satrlarni eng songgi nashrlarda afsuski ko'p uchratdik. Quyida ba'zilarini misol tariqasida keltiramiz:

Ko'kka yoyib pardai idborlar,
Har yon axtardin qoqib mismorlar.
Ashk aro yotib, vale og'zi qurub,

³A.Navoiy. Lison ut-tayr. Nashrga tayyorlovchi Vahob Rahmonov. "G'afur G'ulom", Toshkent - 2005., sah.25.

⁴A.Navoiy. Lison ut-tayr. TAT., 10 jildlik 9-jild, "G'afur G'ulom", Toshkent - 2012., sah.24.

⁵A.Navoiy. Lison ut-tayr. Ilmiy-tanqidiy tekst, Nashrga tayyorlovchi: Sh.Eshonxo'jayev, FAN., Toshkent - 1965., sah.96;97;117. A.Nvoiy. Lison ut-tayr. TAT., 10 jildlik 9-jild, "G'afur G'ulom", Toshkent - 2012., sah.98;99;120;72;73;87.

Ko'ngli o'ti shu'la og'zidin urub.
Soliki rahrav bu ihs ko'rgach **yurub**,
Shayx uchun ko'ngli buzuldi oh urub.
Ashki hasrat to'kti ko'p ruxsorig'a,
Dedi boqib ul jamoat **borig'a**⁶.

Endi mazkur satrlarni ilmiy-tanqidiy matnda berilgan quyidagi variantlari bilan qiyoslasak:

Ko'kka **yopib** pardai idborlar,
Har yon axtardin qoqib mismorlar.
Ashk aro **botib**, vale og'zi qurub,
Ko'ngli o'ti shu'la og'zidin urub.
Soliki rahrav bu ihs ko'rgach **turub**,
Shayx uchun ko'ngli buzuldi oh urub.
Ashki hasrat to'kti ko'p ruxsorig'a,
Dedi boqib ul jamoat **yorig'a**⁷.

Qiyoslab o'rganishimiz natijasida ilmiy-tanqidiy matndan keltirilgan birinchi, uchinchi, beshinchi va sakkizinchi satrlardagi yopib, botib, turub, yorig'a so'zlarning bittadan harflari eng so'nggi nashrlarda e'tiborsizlik bilan o'rinsiz o'zgartirilgan va aytib o'tganimizdek, ayni bu kabi xatolar "Lison ut-tayr" ning irfoniy mohiyatini yoritishga; ramzi, ishorasi, istilohlari bag'rida turgan haqiqatni targ'ib etishga ma'lum bir darajada o'z soyasini solishi mumkin. Ilmiy-tanqidiy matnda umuman bo'lmagan bu kabi xato-kamchiliklarning eng so'nggi nashrlarda bisyor ko'pligi, bizningcha, shunchaki e'tiborsiz qoladiriladigan hol emas.

Yana dostonning mustaqillik davrida yaratilgan nashrlariga qaytamiz va dastavval, matnshunos Vahob Rahmon tayyorlagan nashrga nazar tashlaymiz:

Dedi: "Ul gumrohni sudrab kelturung,
Xizmatimg'a yetkurub bo'ynin **urung**"⁸.

Birgina baytda yana ikkita harflar almashuvi bilan bogliq xatolar bor. Sirtidan qaraganda, uncha ahamiyat kasb etmaydigandek va bir harfning almashuvi so'zni bugungi davr kitobxonlari uchun moslashtirgandek bo'lsa, ikkinchi bir harfning almashuvi baytning o'zaro ohangdoshligini maromiga

⁶A.Navoiy. Lison ut-tayr. TAT., 10 jildlik 9-jild, "G'afur G'ulom", Toshkent - 2012., sah.24.

⁷A.Navoiy. Lison ut-tayr. TAT., 10 jildlik 9-jild, "G'afur G'ulom", Toshkent - 2012., sah.24.

⁸A.Navoiy. Lison ut-tayr. Nashrga tayyorlovchi Vahob Rahmonov. "G'afur G'ulom", Toshkent 2005., sah.59.

yetkazgandek tuyuladi. Biroq aslida shundaymikan? Yo'q, albatta. Birinchi xato asarning yaratilish tarixiy zamoniga ishonchsizlikni olib kelsa, keyingi xato ma'noga jiddiy putr yetkazadi. Chunki, Boyin urmoq bilan bo'yin uzmoq orasida er-u osmon qadar ma'noviy farq bor. Yo'qsa, shahzodaning bu kabi so'zlarini eshitgan bulhavas oshiq azbaroyi qo'rqanidan aql-hushini yo'qotib, o'zini gulxan cho'g'larida nobud qilmagan bo'lur edi. Buni qarangki, o'n jildlik TATda ham ushbu bayt xuddi manashu xatoliklar bilan kiritilgan:

Dedi: "Ul gumrohni sudrab kelturung,
Xizmatimg'a yetkurub bo'ynin **urung**"⁹.

Asarning ilmiy-tanqidiy matnidan joy olgan mazkur baytda bu kabi xato va kamchiliklardan umuman darak yo'q:
(Dedi: "Ul gumrohni sudrab kelturung,
Xidmatimg'a yetkurub bo'ynin **uzung**"¹⁰).

Kuzatishlarimiz shundan darak bermoqdaki, chinakam zahmatkash matnshunos olim – Sh. Eshonxo'jayev ilmiy-tanqidiy matnni asliyatga nihoyatda yaqin bo'lishini ta'minlash maqsadida, ish oxiriga yetkunga qadar, qancha qiyin bo'lmasin, tarixiylik prinsipi talablariga ham qat'iy amal qilgan. Ammo, negadir biz qiyosan o'rganayotgan eng so'nggi nashrlarda aynan ushbu prinsip qoidalarini buzilishi bilan bog'liq juda ko'p xato va kamchiliklarni ham ko'rdik?! Quyida mazkur nashrlardan keltirilgan baytlarga e'tibor qaratar ekanmiz, ushbu mulohazalar haqiqat ekanligiga ishonch hosil qilamiz:

Berdi Hudhud qavmga mundaq javob

Kim: " Bu yanglig' onglangiz royi savob..".

To'rt yuz olida ashobu murid,

Har bir andog'kim Junaydu Boyazid.

Kimki bo'lsa bir baloga muftalo,

Ul duo qilg'och, bo'lub daf'I balo.

Holida ashob tag'yir **anglabon**,

Hush ila sabrin bir-bir **anglabon**.

Ko'ylak uzra necha hulla rang-rang,

San'atida jon chekib Rumu Farang.

Shayx debkim: "Munda toptim oni **man**,

Rum **borida** netay bathoni **man**"¹¹.

⁹A.Navoiy. Lison ut-tayr. TAT., 10 jildlik 9-jild, "G'afur G'ulom", Toshkent - 2012., sah.59.

¹⁰A.Navoiy. Lison ut-tayr. Ilmiy-tanqidiy tekst, Nashrga tayyorlovchi: Sh.Eshonxo'jayev, FAN., Toshkent - 1965., sah.43.

Mazkur baytlarda qo'llangan qavmg'a, andog'kim, baloga, anglabon, ko'ylak, man, borida kabi so'zlar asar yaratilgan tarixiy davr kishilari nutqi bilan hamohang emas. Bu esa ushbu nodir asarning muxlislariga asliyatga yaqinligi masalasida ishonchsizlik paydo qilishi tabiiy. Ilmiy-tanqidiy matn esa bu kabi xato-kamchiliklardan mutlaqo xoli. Mazkur fikrlarimizni dalillash maqsadida aynan yuqoridagi baytlarning ilmiy-tanqidiy matndagi variantlarini qiyosan ko'ramiz:

Berdi Hudhud qavmg'a mundoq javob

Kim: " Bu yanglig' onglangiz royi savob..".

To'rt yuz olida ashobu murid,

Har bir andoqkim Junaydu Boyazid.

Kimki bo'lsa bir balog'a muhtalo,

Ul duo qilg'och, bo'lub daf'I balo.

Holida ashob tag'yir **onglabon**,

Hush ila sabrin bir-bir **onglabon**.

Ko'nglak uzra necha hulla rang-rang,

San'atida jon chekib Rumu Farang.

Shayx debkim: "Munda toptim oni **men**,

Rum **borinda** netay bathoni **men**¹².

Xullas, kuzatib shohidi bo'lganimizdek ilmiy-tanqidiy matndagi ayni baytlarda (shunga oxshash kamchilikli boshqa baytlarda ham) yuqoridagi kabi so'zlar tarixiy prinsib talablariga qat'iy rioya qilgan holda qavmg'a, andoqkim, balog'a, onglabon, ko'nglak, men, borinda singari shakllarda to'g'ri ifodalangan.

Bu hol esa asarning ilmiy-tanqidiy matnini asliyatga juda ham yaqin bolishini ta'minlagan asosiy omillardandir.

¹¹A.Navoiy. Lison ut-tayr. Nashrga tayyorlovchi Vahob Rahmonov. "G'afur G'ulom", Toshkent - 2005., sah.87;89;90;94;101. A.Navoiy. Lison ut-tayr. TAT., 10 jildlik 9-jild, "G'afur G'ulom", Toshkent - 2012., sah. 90;92;93;97;103.

¹²A.Navoiy. Lison ut-tayr. Ilmiy-tanqidiy tekst, Nashrga tayyorlovchi: Sh.Eshonxo'jayev, FAN., Toshkent - 1965., sah.66;68;69;71;76.